

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O‘ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO‘LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQISHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova Feruza Mansurovna Ollokulova QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov Atabek Tureev SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
	Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
	QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
	Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
	ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
	Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
	WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
	Musayeva Shoirazimovna	
	FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
	Muradov Alisher Kurbanbaevich	
	DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
	Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
	KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
	No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
	KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
	Mirzaev Ozod Furkatovich	
	INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
	Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
	Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи		
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545	
Ollokulova Feruza Mansurovna		
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi		
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549	
Safarova Kamola Shuxrat qizi		
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553	
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich		
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562	
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova		
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ	567	
Насиров Дилшод Фархадович		
Асадов Амальжон Мехрожевич		
Ахматов Алинур Дилшодович		

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.....	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIYIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi	
OECD VA YEVRONA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	

JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Boboqulov Sanjar Bahromqulovich
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Raqamli iqtisodiyot kafedrasida dotsenti, PhD
E-mail: ferdu_www@mail.ru
Tel.: +998 94 189-19-89

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonning jahon iqtisodiyotidagi tutgan o'rni hamda uni rivojlantirish yo'llari kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida yalpi ichki mahsulot o'sishi, eksport-import ko'rsatkichlari va tashqi savdo tarkibi asosida mamlakatning global iqtisodiyotidagi hissasi va ushbu tizimga integratsiyalashuv darajasi baholandi. Jahon Banki ma'lumotlari asosida olib borilgan dinamik, taqqoslama va strukturaviy tahlillar O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sish tendensiyasiga ega ekanligini ko'rsatib berdi.

Kalit so'zlar: yalpi ichki mahsulot, eksport-import, savdo balansi, iqtisodiy integratsiya, raqamli iqtisodiyot, investitsiyalar, diversifikatsiya, tashqi savdo.

Аннотация. В данной статье на основе комплексного подхода анализируется место Узбекистана в мировой экономике и пути его развития. В ходе исследования оценивался вклад страны в мировую экономику и уровень интеграции в эту систему на основе роста ВВП, экспортно-импортных показателей и структуры внешней торговли. Динамический, сравнительный и структурный анализ, проведенный на основе данных Всемирного банка, показал, что экономика Узбекистана имеет устойчивую тенденцию роста.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, экспорт-импорт, торговый баланс, экономическая интеграция, цифровая экономика, инвестиции, диверсификация, внешняя торговля.

Annotation. This article analyzes the place of Uzbekistan in the world economy and the ways of its development based on a comprehensive approach. During the study, the country's contribution to the global economy and the level of integration into this system were assessed based on GDP growth, export-import indicators and foreign trade structure. Dynamic, comparative and structural analyses conducted based on World Bank data showed that the economy of Uzbekistan has a stable growth trend.

Keywords: gross domestic product, export-import, trade balance, economic integration, digital economy, investments, diversification, foreign trade.

KIRISH

Zamonaviy jahon iqtisodiyotida mamlakatlarning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligi ularning global iqtisodiy tizimdagi o'rni bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Globallashuv jarayonlarining chuqurlashuvi, xalqaro savdo va investitsiya oqimlarining kengayishi sharoitida har bir davlat o'z iqtisodiy salohiyatini samarali namoyon etishiga zamin yaratmoqda. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekistonning jahon iqtisodiyotidagi tutgan o'rnini aniqlash va uni rivojlantirish yo'llarini belgilash bugungi kundagi eng dolzarb yo'nalishlardan biriga aylandi.

So'nggi olti yil ichida O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar jadallashib, mamlakatning ochiq iqtisodiyotga o'tish jarayoni sezilarli darajada faollashdi. Xususan, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan «Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» doirasida iqtisodiyotni liberallashtirish, eksportni qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb etish hamda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilandi. Ushbu strategik qarorlar mamlakatning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv darajasini oshirishga xizmat qilmoqda va mavzuning dolzarbligini yanada kuchaytirmoqda [1].

O'zbekiston iqtisodiyotining global iqtisodiy tizimdagi o'rnini makroiqtisodiy ko'rsatkichlar asosida kompleks tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa mavzuning dolzarbligini anglatibgina qolmay, yalpi ichki mahsulot

o'sishi, eksport-import ko'rsatkichlari hamda tashqi savdo tuzilmasi orqali mamlakatning iqtisodiy rivojlanish tendensiyalari va raqobat ustunliklarini aniqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari asosida iqtisodiy siyosatni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqish mumkin.

Ushbu maqolaning amaliy ahamiyati shundaki, u O'zbekistonning jahon iqtisodiyotidagi o'rnini mustahkamlashga qaratilgan strategik yo'nalishlarni aniqlab beradi. Ayniqsa, eksportni diversifikatsiya qilish, raqamli xizmatlar ulushini oshirish va investitsiya muhitini yaxshilash kabi masalalar mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Globalashuv jarayoni keskinlashib bormoqda, jahon iqtisodiyoti tuzilishi va ishlash mexanizmining murakkabligi ham ortib bormoqda. Ushbu davrda mamlakatimizning jahon bozoriga chiqishi va o'z o'rnini egallashi uning iqtisodiy o'sishga intilayotganidan dalolat beradi. Ushbu yo'nalishda ko'plab olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan.

Xususan, Y. Di tomonidan yozilgan «Development and Influencing Factors of International Trade in Digitally Deliverable Services» nomli maqolada raqamli xizmatlar savdosining global rivojlanish tendensiyalari hamda unga ta'sir etuvchi omillar empirik tahlil qilingan [2]. Ushbu tadqiqotning asosiy g'oyasi raqamli xizmatlar eksportining kengayishi davlatlarning tashqi savdo balansini yaxshilashda muhim rol o'ynashini asoslashdan iborat. Olimning maqsadi raqamli xizmatlar savdosining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi iqtisodiy, texnologik va institutsional omillarni aniqlashdir.

Shunga o'xshash, X. Zhang va boshqa olimlar tomonidan tadqiq etilgan «Does the level of digitalized service drive the global export of digital service trade? Evidence from global perspective» nomli maqolada raqamlashtirish darajasining xizmatlar eksportiga ta'siri ekonometrik modellar asosida tahlil qilingan [3]. Tadqiqotning asosiy maqsadi raqamli transformatsiya darajasi bilan eksport hajmi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashdan iborat. Olimlar raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda xizmatlar eksporti tezroq o'sishini va bu savdo balansining yaxshilanishiga olib kelishini asoslashga intilgan.

Xuddi shunday, H. Fu tomonidan yozilgan «Digital trade and environmental sustainability: the role of financial development and ecological innovation» nomli maqolada raqamli savdoning iqtisodiy va ekologik samaradorlikka ta'siri kompleks yondashuv asosida o'rganilgan. Tadqiqotning asosiy g'oyasi raqamli savdo iqtisodiy o'sish bilan birga barqaror rivojlanishni ham ta'minlashi mumkinligini asoslashdan iborat [4]. E'tiborga olinmagan jihat sifatida savdo balansiga bevosita ta'sir mexanizmlari yetarli darajada chuqur tahlil qilinmagan.

Y. Li va boshqa tadqiqotchilar o'zlarining «Impact of digital services trade restrictiveness on manufacturing export efficiency» nomli maqolasida raqamli xizmatlar savdosidagi cheklovlarning ishlab chiqarish eksportiga ta'sirini o'rgangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi xizmatlar savdosidagi to'siqlar eksport samaradorligiga qanday ta'sir qilishini aniqlashdan iborat. Olimlar raqamli xizmatlar savdosidagi cheklovlarni kamaytirish sanoat eksportining o'sishiga xizmat qilishini va bu orqali savdo balansini yaxshilash mumkinligini asoslagan [5].

X. Wang o'zining «Barriers to digital services trade: Evaluation of their restrictiveness with application of Brier Score» nomli maqolasida raqamli xizmatlar savdosidagi to'siqlarni baholashning yangi metodologiyasini taklif etgan. Tadqiqotning asosiy g'oyasi shundan iboratki, savdo cheklovlari raqamli xizmatlar eksportining rivojlanishini sekinlashtiradi va savdo balansiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Muallifning maqsadi ushbu to'siqlarni aniq o'lchash va ularning iqtisodiy oqibatlarini baholashdir. Ilmiy yangilik sifatida Brier darajasi asosidagi baholash modeli ishlab chiqilgan [6].

J. Liuning «Analysis of Digital Services Trade and Export Competitiveness» nomli maqolasida raqamli xizmatlar savdosining eksport raqobatbardoshligiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqotda xizmatlar eksporti orqali milliy iqtisodiyotning global raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlari yoritilgan. Olim raqamli xizmatlar eksporti yuqori qo'shilgan qiymat yaratib, savdo balansini yaxshilashga xizmat qilishini ta'kidlagan [7].

I. Xudayberdiyeva va boshqa olimlar tomonidan tadqiq etilgan «Uzbekistan's Participation in the Globalization Processes of the World Economy» nomli maqolada O'zbekistonning jahon iqtisodiyotidagi o'rnini globalashuv va raqamli iqtisodiyot rivoji orqali tahlil qilingan. Mualliflar xizmatlar sektori, ayniqsa raqamli xizmatlar eksportining oshishi savdo balansini yaxshilashda muhim omil ekanini asoslashga intilgan. Tadqiqotning ilmiy hissasi raqamli iqtisodiyot va xizmatlar eksporti o'rtasidagi bog'liqlikni statistik ma'lumotlar orqali ochib berishdan iborat [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada O'zbekistonning jahon iqtisodiyotidagi o'rnini baholash maqsadida dinamik, taqqoslama va strukturaviy tahlil usullaridan kompleks foydalanildi. Xususan, yalpi ichki mahsulot o'sish sur'atlari, eksport-import ko'rsatkichlari hamda tovarlar va xizmatlar eksportining YalMdagi ulushi asosida statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon iqtisodiyotida mamlakatlarning tutgan o'rnini ularning makroiqtisodiy barqarorligi, iqtisodiy o'sish sur'atlari va global iqtisodiy jarayonlarga integratsiyalashuv darajasi bilan belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan, yalpi ichki mahsulotning o'sish dinamikasi mamlakat iqtisodiyotining umumiy rivojlanish tendensiyalarini baholashda muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Ayniqsa, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar bilan taqqoslash orqali mamlakatning global iqtisodiy tizimdagi o'rnini va raqobatbardoshligi haqida aniq xulosalar chiqarish mumkin.

Tahlil doirasida O'zbekistonning iqtisodiy o'sish sur'atlari past, o'rta va yuqori daromadli davlatlar ko'rsatkichlari bilan solishtirilgan holda o'rganiladi. Bu esa mamlakatning iqtisodiy rivojlanish modeli, barqarorlik darajasi hamda tashqi omillarga moslashuvchanligini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, ushbu tahlil O'zbekistonning jahon iqtisodiyotidagi o'rnini aniqlash va uni yanada mustahkamlash yo'llarini asoslashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Quyida keltirilgan diagrammada ko'rishimiz mumkinki, 1988–2024-yillar oralig'ida O'zbekiston hamda past, o'rta va yuqori daromadli davlatlar bo'yicha yalpi ichki mahsulotning yillik o'sish sur'atlari iqtisodiy rivojlanish dinamikasini qiyosiy tahlil qilish imkonini beradi. Diagramma orqali turli darajadagi iqtisodiyotlarning o'sish xususiyatlari, inqiroz davrlaridagi o'zgarishlar hamda tiklanish jarayonlari aniq ko'rinadi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston hamda daromadlar bo'yicha davlatlar guruhlarining yalpi ichki mahsuloti yillik o'sishi¹

O'zbekiston iqtisodiyoti 1990-yillarning boshlarida keskin pasayish bosqichini boshdan kechirgan bo'lib, bu holatni sobiq ittifoqning parchalanishi va iqtisodiy tizimning transformatsiyasi bilan izohlash mumkin. Shuni ham ta'kidlash joizki, 2000-yillardan boshlab mamlakat iqtisodiyoti barqaror o'sish yo'liga o'tgan va 2004–2016-yillar oralig'ida yuqori darajada — 7–9 foiz atrofidagi o'sish sur'atlari qayd etilgan. Bu davrda O'zbekistonning o'sish ko'rsatkichlari hatto yuqori daromadli davlatlarga nisbatan ham ancha yuqori bo'lgan, bu esa mamlakatda olib borilgan iqtisodiy islohotlarning samaradorligini ko'rsatadi.

Shuningdek, diagrammadan ko'rinib turibdiki, global iqtisodiy inqirozlar barcha davlatlar qatori O'zbekiston iqtisodiyotiga ham ma'lum darajada ta'sir ko'rsatgan. O'zbekiston ushbu zarbalardan nisbatan tez tiklangan, chunki rivojlanayotgan davlatlarda moslashuvchanlik darajasi yuqori bo'lib, resurslar ham yetarli darajada mavjud. Keyingi yillarda iqtisodiyot yana barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etgani hukumat tomonidan olib borilgan iqtisodiy siyosatning to'g'riligidan dalolat beradi.

1 Ushbu grafik Jahon Bankining 1988–2024 yillar oralig'idagi YaIM miqdori o'sishi bo'yicha taqdim etgan ma'lumotlari asosida tuzilgan https://data360.worldbank.org/en/indicator/WB_WDI_NY_GDP_MKTP_KD_ZG?view=datatable&country=UZB&average=LIC%2CMIC%2CHIC&recentYear=false&minYear=1988

O'tgan 25 yil davomida tovarlar va xizmatlar eksportining yalpi ichki mahsulotga nisbati turli daromad darajasidagi davlatlar hamda O'zbekiston kesimida turli darajalarda shakllangan bo'lib, bu ko'rsatkich mamlakatlarning jahon bozoriga integratsiyalashuv darajasini qiyosiy baholash imkonini beradi. Ushbu indikator iqtisodiyotning tashqi savdoga qanchalik ochiqligini hamda eksport orqali global iqtisodiy jarayonlarda ishtirok etish darajasini ifodalaydi (2-rasm).

2-rasm. Tovarlarni va xizmatlarni eksportining yalpi ichki mahsulotga nisbati turli daromad darajasidagi davlatlar hamda O'zbekiston kesimida²

Yuqori daromadli davlatlarda eksportning YalMga nisbati nisbatan yuqori va barqaror bo'lib, bu ularning jahon bozoriga faol ishtirokini hamda eksportga yo'naltirilgan iqtisodiyotga ega ekanligini bildiradi. O'rta va past daromadli davlatlarda esa bu ko'rsatkich nisbatan pastroq bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan o'sish tendensiyasi kuzatiladi. 2008–2009-yillardagi global moliyaviy inqiroz va 2020-yildagi pandemiya davrida barcha guruhlarda eksport ulushining pasaygani kuzatiladi, bu esa global iqtisodiy shoklarning xalqaro savdoga bevosita ta'sirini ko'rsatadi.

O'zbekistonda esa eksportning YalMga nisbati dastlab yuqori darajada bo'lgan bo'lsa, keyinchalik ayrim davrlarda pasayish kuzatilgan, xususan, 2015–2017-yillarda keskin tushish qayd etilgan. Biroq so'nggi 8 yil davomida tiklanish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu holat mamlakatda eksport tarkibining bosqichma-bosqich diversifikatsiya qilinyotgani, yangi bozorlar ochilayotgani va tashqi savdo siyosatining liberallasuvi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, eksport ulushining nisbatan o'rtacha darajada ekanligi O'zbekiston iqtisodiyotida hali ham ichki bozor ulushi yuqoriligini va eksport salohiyatini yanada oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Yuqorida qayd etilgan ko'rsatkichlar asosida O'zbekiston jahon bozoriga asosan xomashyo va energiya resurslari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda so'nggi yillarda xizmatlar sektori orqali ta'sir ko'rsatib kelayotganini ta'kidlash mumkin. Ayniqsa, tabiiy gaz, oltin va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti mamlakatning tashqi savdodagi asosiy ustunliklarini belgilaydi. So'nggi yillarda esa sanoat mahsulotlari va raqamli xizmatlar eksportining ortib borishi O'zbekistonning global iqtisodiyotdagi rolini yanada kengaytirayotganini ko'rsatadi. Bu jarayon mamlakatning jahon iqtisodiyotiga integratsiyasini chuqurlashtirib, uning eksport salohiyatini oshirish orqali global bozorga ta'sirini kuchaytirib bormoqda.

O'zbekistonning jahon iqtisodiyotidagi o'rnini mustahkamlash jarayoni mamlakatda amalga oshirilayotgan strategik islohotlar va ularning amaliy natijalari orqali yaqqol namoyon bo'lmoqda. Xususan, so'nggi yillarda iqtisodiyotni liberallashtirish, sanoatlashtirish, raqamlashtirish hamda tashqi savdoni kengaytirishga qaratilgan davlat siyosati izchil amalga oshirilmoqda. Quyidagi jadvalda mazkur strategiyalar, ular orqali erishilgan asosiy

2 Ushbu grafik Jahon Bankining 2000-2024 yillar oralig'idagi YaIM miqdori o'sishi bo'yicha taqdim etgan ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan https://data360.worldbank.org/en/indicator/WB_WDI_NE_EXP_GNFS_ZS?view=datatable&average=LIC%2CMIC%2CLMC%2CLMY%2CUMC%2CHIC%2CWLD&country=UZB&recentYear=false&minYear=2000

iqtisodiy natijalar hamda O'zbekiston bilan faol hamkorlik olib borayotgan davlatlar tizimli ravishda aks ettirilgan bo'lib, mamlakatning global iqtisodiy jarayonlardagi ishtirokini kompleks baholash imkonini beradi.

1-jadval
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish strategiyalari va natijalari³

№	Hukumat strategiyasi	Erishilgan natija	Hamkor davlatlar
1	2017–2021 Harakatlar strategiyasi	YaIM 2021-yilda 8.0% ga yetdi; Eksport hajmi \$16 mlrd dan \$19 mlrd ga oshdi	Rossiya, Xitoy, Janubiy Koreya
2	Valyuta liberallashtirildi	Tashqi savdo hajmi oshdi; eksport-import umumiy hajmi 2022-yilda \$50 mlrd dan oshdi	Xitoy, Turkiya, Qozog'iston
3	Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi	YaIMni \$80 mlrd dan \$160 mlrd ga yetkazish maqsadi; o'sish sur'ati 5-6% atrofida	BAA, Saudiya Arabistoni, Yevropa Ittifoqi
4	Sanoatlashtirish va import o'rnini bosish siyosati	1. Sanoat ulushi 30% ga yaqinlashdi;	Xitoy, Germaniya, Turkiya
5	Raqamli iqtisodiyot va IT Park rivoji	1. IT xizmatlar eksporti \$140 mlrdan \$600 mingga oshdi	AQSh, Hindiston, BAA
6	Qishloq xo'jaligi modernizatsiyasi	1. Agroeksport \$1 mlrd dan \$2 mlrd ga oshdi	Rossiya, Xitoy, Yaqin Sharq davlatlari
7	Transport-logistika rivoji	1. Transitzit yuk tashish hajmi oshdi; 2. Markaziy Osiyoda logistika markaziga aylandi	Qozog'iston, Xitoy, Ozarbayjon

O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar turli yo'nalishlarda muvozanatli tarzda amalga oshirilmoqda va ular ijobiy natijalar bermoqda. Xususan, iqtisodiy liberallashtirish va valyuta siyosatining erkinlashtirilishi tashqi savdo hajmining sezilarli oshishiga olib kelgan bo'lsa, sanoatlashtirish siyosati ishlab chiqarish hajmini kengaytirib, eksport tarkibining diversifikatsiyasini ta'minlamoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot sohasida erishilgan natijalar, jumladan, IT xizmatlar eksportining bir necha barobar oshishi mamlakatning yangi iqtisodiy ustunliklarini shakllantirmoqda. Hamkor davlatlar tarkibining kengayib borayotgani esa O'zbekistonning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv darajasi ortib borayotganini va uning xalqaro iqtisodiy aloqalardagi rolini kuchaytirayotganini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning jahon iqtisodiyotidagi o'rnini so'nggi 10 yil davomida eksport hajmining oshishi, YaIM darajasining o'sishi hamda ishlab chiqarish ko'lamining kengayishi orqali mustahkamlanib bormoqda. Yalpi ichki mahsulot o'sishining barqaror sur'atlarda davom etishi, tashqi savdo hajmining kengayishi hamda eksport-import ko'rsatkichlarining ijobiy dinamikasi mamlakat iqtisodiyotining izchil rivojlanayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, global iqtisodiy inqirozlar va tashqi shoklarga qaramay, iqtisodiyotning tez tiklanishi O'zbekistonning ichki salohiyati va iqtisodiy siyosatining moslashuvchanligini bildiradi.

Shu bilan birga, eksport tarkibi va tovarlar hamda xizmatlar ulushi tahlili mamlakatda iqtisodiy diversifikatsiya jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. An'anaviy xomashyo eksporti bilan bir qatorda sanoat mahsulotlari va xizmatlar, xususan, raqamli xizmatlar ulushining ortib borishi O'zbekistonning global iqtisodiyotdagi rolini kengaytirayotgan muhim omil hisoblanadi. Biroq ayrim davrlarda import hajmining yuqoriligi

3 Muallif ishlanmasi

va eksport salohiyatining to'liq ishga solinmaganligi mamlakat oldida hali ham muhim vazifalar mavjudligini ko'rsatadi.

O'zbekistonning jahon iqtisodiyotida rivojlanayotgan va faol integratsiyalashayotgan davlat sifatida shakllanib borayotganini yuqoridagi tahlillar tasdiqlaydi. Amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, investitsiya siyosati va tashqi savdo strategiyasi mamlakatning global iqtisodiy tizimdagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish va raqobatbardoshlikni oshirish uchun yanada chuqurroq tarkibiy o'zgarishlar zarur.

Olib borilgan izlanishlar natijasida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Birinchidan, xomashyo eksportiga qaramlikni kamaytirish maqsadida yuqori qo'shimcha qiymatga ega sanoat mahsulotlari va xizmatlar eksportini kengaytirish zarur.

Ikkinchidan, IT, outsourcing va fintech sohalarini qo'llab-quvvatlash orqali xizmatlar eksportini oshirish va savdo balansini yaxshilash mumkin.

Uchinchidan, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun huquqiy va institutsional sharoitlarni takomillashtirish, investorlar uchun qo'shimcha rag'batlar yaratish lozim.

To'rtinchidan, tranzit imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali O'zbekistonni mintaqaviy logistika markaziga aylantirish va tashqi savdo hajmini oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>

2. Y. Di, R. Zhi, H. Song, L. Zhang. "Development and Influencing Factors of International Trade in Digitally Deliverable Services" // *Frontiers in Psychology*. — 2022. — Vol. 13. — Article 908420. — DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.908420>

3. X. Zhang va boshqalar. "Does the Level of Digitalized Service Drive the Global Export of Digital Service Trade? Evidence from Global Perspective" // *Telematics and Informatics*. — 2022. — Vol. 72. — Article 101853. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tele.2022.101853>

4. H. Fu, P. Huang, Y. Xu, Z. Zhang. "Digital Trade and Environmental Sustainability: The Role of Financial Development and Ecological Innovation" // *Economic Research – Ekonomika Istraživanja*. — 2023. — Vol. 36, No. 2. — DOI: <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2125889>

5. Y. Li, S. Zhu. "Impact of Digital Services Trade Restrictiveness on Manufacturing Export Efficiency" // *Applied Economics*. — 2024. — Vol. 56, No. 58. — P. 8447–8461. — DOI: <https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2290596>

6. X. Wang, Z. Wang, G. Li. "Barriers to Digital Services Trade: Evaluation of Their Restrictiveness with Application of Brier Score" // *Oeconomia Copernicana*. — 2025. — Vol. 16, No. 1. — P. 197–245. — DOI: <https://doi.org/10.24136/oc.3435>

7. J. Liu. "Analysis of Digital Services Trade and Export Competitiveness" // *Journal of Innovation and Development*. — 2026. — Vol. 14, No. 3. — P. 98–103. — DOI: <https://doi.org/10.54097/q67rc413>

8. I. Xudayberdiyeva va boshqalar. "Uzbekistan's Participation in the Globalization Processes of the World Economy" // *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiyalar konferensiyasi (ZDIFT)*. — 2025. — P. 43–49. — URL: <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/download/78558/49363/90160>

9. Jahon Banki. "YalM o'sishi (annual %) – Uzbekistan" // *World Development Indicators*. — 2024. — URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=UZ>

10. Jahon Banki. "Tovar va xizmatlar eksporti (% of GDP) – Uzbekistan". — 2024. — URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?locations=UZ>

11. Jahon Banki. "Tovar va xizmatlar importi (% of GDP) – Uzbekistan". — 2024. — URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS?locations=UZ>

12. Jahon Banki. "ICT servis eksporti (% of service exports) – Uzbekistan". — 2024. — URL: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.CCIS.ZS?locations=UZ>

13. Dominick Salvatore. *International Economics*. — 13th ed. — Hoboken: Wiley, 2023. — URL: <https://www.wiley.com/en-us/International+Economics%2C+13th+Edition-p-9781119554912>

14. Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor. *International Economics*. — 5th ed. — New York: Worth Publishers, 2023. — URL: <https://www.macmillanlearning.com/college/us/product/International-Economics/p/1319218503>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>